

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК ЭФАВИРЕНЗ

Ж.Б.Саъдуллаева

Ё.С.Кариева

Ташкентский фармацевтический институт

e-mail: sadullaevajasmin18@gmail.com

tel:+998 911637277

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528732>

Актуальность: ВИЧ-вирус иммунодефицита человека поражает клетки иммунной системы организма и вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Заболевание было открыто в 1983 году Люком Монтанье из Института Пастера во Франции и Робертом Галло из Национального института рака в США - двух независимых исследовательских центров [1,2].

В настоящее время перечень применяемых при данном заболевании лекарственных препаратов довольно широк, и регулярно пополняется новыми средствами. Однако они не лечат саму инфекцию, а позволяют контролировать и предотвращать его передачу другим людям [3].

Одним из препаратов, широко используемых в терапии данного заболевания, является эфавиренз, относящийся к группе ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы(ННИОТ) ВИЧ-1. Эфавиренз является неконкурентным ингибитором ВИЧ-1 обратной транскриптазы (ОТ) и существенно не ингибирует ВИЧ-2 ОТ и ДНК-полимеразы (α , β , γ , δ) клеток человека [4].

Цель исследования. Изучение качества таблеток эфавиренз, разработанных в Ташкентском фармацевтическом институте.

Результаты. Оценку качества анализируемых таблеток проводили согласно требованиям ГФ РУз. Определяли такие показатели как внешний вид, средняя масса таблеток и отклонения от неё, прочность на истирание, прочность на излом и распадаемость.

По внешнему виду таблетки белого цвета с риской на одной стороне, диаметр таблеток 9 мм. Масса одной таблетки по прописи составляла 0,3 г. Для таблеток данной массы отклонения от средней массы не должны превышать 7,5%. Результаты исследований показали, что средняя масса таблеток эфавиренза составила 0,2947 г, а отклонения каждой из 20-ти таблеток от 0,27% до 1,63%. Как известно, прочность на истирание должна быть не менее 97%: у анализируемых таблеток этот показатель составил 99,3%. А прочность на излом находилась в пределах от 124 Н до 129 Н, т.е. в среднем 126,5 Н. Таблетки эфавиренза распались за 9 мин, т.е. время распадаемости не превысило требуемых 15 минут.

Выводы. Результаты изучения качественных и количественных показателей таблеток эфавиренза показали, что данный препарат соответствует требованиям ГФ РУз.

Список использованной литературы:

1. Report of the NIH Panel To Define Principles of Therapy of HIV Infection //Ann. Intern. Med.- 1998.-Vol.128.-P.1057–1078.
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

3. Всемирная организация здравоохранения. Сводное руководство по использованию антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции //Клиническое руководство: антиретровирусная терапия.– 2016. – С. 71-150.
4. https://canonpharma.ru/catalog/efavirenz_kanon_tabletki_200mg_600mg